

NEMIS SHARQSHUNOS OLIMLARINING AYRIM QARASHLARIGA DOIR

Munira Karimova

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti 3 - kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7550545>

Annotatsiya. maqolada sharqshunoslik masalalarining nemis olimlari tomonidan davom etib kelayotgan talqinlari o'rganilgan. Gyote, Zigred Klaymixel Ingeborg Baldauf kabi olimlarning izlanishlariga aohida e'tibor qaratilingan. Muallif fikrlari ilmiy jihatdan asoslangan. Foydalanilgan adabiyotlardan o'rinli foydalanilgan.

Kalit So'zlar: sharqshunoslik, fan, jamiyat, islom, yevropacha tafakkur, mintaqada madaniyati, talqin, tarjima.

О НЕКОТОРЫХ ВЗГЛЯДАХ НЕМЕЦКИХ ВОСТОКОВЕДОВ

Аннотация. В статье рассматриваются современные интерпретации востоковедения немецких ученых. Особое внимание уделялось исследованиям таких ученых, как Гёте, Зигфрид Климмихаэль и Ингеборг Бальдауф. Мнения автора научно обоснованы. Используемая литература используется по назначению.

Ключевые слова: востоковедение, наука, общество, ислам, европейская мысль, региональная культура, интерпретация, перевод.

ON SOME VIEWS OF GERMAN ORIENTALISTS

Abstract. The article examines the ongoing interpretations of Oriental studies by German scientists. Special attention was paid to the researches of such scientists as Goethe, Siegfried Klimmichael and Ingeborg Baldauf. The author's opinions are scientifically based. The used literature is used appropriately.

Keywords: oriental studies, science, society, Islam, European thought, regional culture, interpretation, translation.

KIRISH. Sharqshunoslik - butun Osiyo va unga qo'shni hududlarni qamrab olgan asl ma'noda sharqning ma'naviy va moddiy madaniyati bilan bir qatorda tillarni o'rganish bilan shug'ullanadigan ilmiy fan. Sharqshunoslik fanining asl kelib chiqish manbasi Yevropa mamlakatlari bo'lib, keyinchalik bu ilm sharqning o'zida ham keng yoyilgan. Yevropaliklarning Sharqqa bo'lgan qiziqishlari tarixan ma'lum. Bu qiziqishlar zamirida ma'lum siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy maqsadlar borligiga qaramay sharqning Yevropa davlatlari tomonidan atroflicha tadqiq qilinishi sharqshunoslik olamiga ulkan yutuq bo'lganini ta'kidlash o'rinlidir.

ASOSIY QISM. 1996-yilda Germaniyada "Zamonaviy sharqshunoslik markazi" tashkil etildi¹. Ushbu markaz Yaqin Sharq, Afrika, Janubiy va Janubi-Sharqiy Osiyoni qiyosiy o'rganishga bag'ishlangan yagona nemis tadqiqot institutidir. Hozirgi tadqiqotlari asosan musulmon jamiyatlarining o'zaro ta'siri va musulmon bo'lmagan qo'shnilar bilan munosabatlariga qaratilgan. Direktori zamonaviy O'rta Sharq tarixchisi, professor Ulrike Freitag hisoblanadi. Bugungi kunda markazning ilmiy tadqiqot dasturida 7 ta fanlararo loyihalar mavjud bo'lib, XVIII asrdan beri sharqning turli xil madaniy va tarixiy jihatlari ustida ish olib boradigan 20 ta tadqiqotchi bor².

¹ A. Vohidov. Sharqshunoslikka kirish. Toshkent 2010

² "Sufism and Formative Period of German Orientalism" (Saeed Zarrabi-Zadeh). Berlin 1982

Yana bir yirik sharqshunoslik markazi sifatida Germaniyaning Gumbold nomidagi universiteti tarkibiga kiruvchi Osiyo va Afrika tadqiqotlari instituti (Institut fur Asien und Afrika Wissenschaften) ni ko'rsatish mumkin. Ushbu institut talabalari ilmiy ishlariga o'z mintaqalariga yaqindan yondashgan holda kirishadilar.

Shu o'rinda nemis sharqshunosi Iogann Volfgan Gyote to'g'risida fikr yuritishni lozim topdik. Gyote sharq mamlakatlari tarixi, madaniyati, adabiyotini chuqur o'rganadi. Firdavsiy, Farididdin Attor, Nizomiy, Sa'diy, Hofiz, Jomiy kabi shoirlar ijodi bilan tanishadi. Gyote sharqni o'rganish borasida islom dini bilan ham yaqindan tanishadi.

Umri mobaynida islom diniga nisbatan turli ko'rinishlarda o'z hurmatini izhor etgani olimlar tomonidan ta'kidlanadi. Gyotening islom diniga bunday munosabatiga asosiy sabab u atrof muhitdagi barcha hodisalarga katta qiziqish va ibrat nazari bilan qaraganligida edi. Islom dinidan esa u qiziqqan barcha savollarga to'laligicha javob topa olardi desak, to'g'ri bo'ladi³. Chunki islom dini to'qiyomat kuniga qadar insonlarni hidoyat yo'lga boshlab, ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatib turishi sababidan benazirdir. Katerina Mommsening "Gyote va islom" asari M.Umarxo'jayev va I. Jabborov tomonidan o'zbek tiliga o'girilgan. Gyote sharq she'riyatidan ilhomlangan holda "Mag'ribu mashriq"⁴devonini yozadi.

XX asr oxiri va XXI asr boshiga kelib ham nemis sharqshunoslarining sharqqa bo'lgan qiziqishlari so'ngani yo'q. Aksincha bu qiziqish yana bir karra oshgan, sharqni o'rganishga bo'lgan talab kuchaygan, desak mantiqan to'g'ridir. Misol tariqasida shuni ayta olamizki, bugungi kunda Gumbold universiteti sharqshunoslari Zigred Klaymixel hamda Ingeborg Baldauf xonimlar aynan Markaziy Osiyo sharqshunosligi bilan shug'ullanib kelishmoqda.

Z. Klaymixel o'z ilmiy izlanishlari mobaynida Alisher Navoiy hamda turk shoiri Oshiq Poshsho asarlarini qiyosan o'rgangan, A.Qodiriy ijodini tadqiq qilgan, 1910-1934- yillar o'zbek adabiyoti bilan shug'ullangan. "Farg'onada otinoyi, Xorazmda xalfalar" nomli yirik monografiya muallifidir.

I.Baldauf XX asr o'zbek adabiy til siyosatini o'rgangan. Jadidchilikning yorqin namoyondalari bo'lmish Behbudiy, Qodiriy, Cho'lpon ijodini chuqur tadqiq qilgan. Shuningdek, Shukrulloning "Kafansiz ko'milganlar", U.Nazarovning "Chayon yili" va boshqa o'zbek adiblari asarlarini nemis tiliga mahorat bilan tarjima qilgan. Baldauf xonimning o'zbek tilida "XX asr o'zbek adabiyotiga chizgilar" (2001-yil) nomli kitobi nashr etilgan⁵.

Olimaning ilmiy izlanishlari nafaqat nemis sharqshunosligiga balki o'zbek sharqshunoslik ilmi hamda o'zbek tili va adabiyotining Yevropada o'z mavqeyini mustahkamlashida ko'mak vazifasini o'tamoqda.

2009-yilda Nyu Yorkda Ursula Vokokning "Nemis sharqshunosligi: 1800-1945-yillardagi Yaqin Sharq va Islomni o'rganish" nomli kitobi nashr etildi. Bu kitob nemis sharqshunoslik olami haqida bir qator foydali ma'lumotlarni o'zida mujassam etgan. Muallif Sharq filologiyasining paydo bo'lishiga aloqador mavzular, somiy tillarini o'rganish hamda islomshunoslikning qisman tashkil topishi haqida qizg'in bahs yuritadi. Shuningdek XIX asrning

³ "Восток" журнал литературы, науки и искусства. Москва, 1923

⁴Gyote va islom. K.Mommsen ; Shtutgard, 1964

⁵ B. Qosimov. "Professor I. Baldauf mutolaalari" / "Tanlangan asarlar". Toshkent. "G'afur G'ulom" NMIU. 2002. 267-bet.

20-yillarida Germaniya universitetlari sharqshunoslik bo'yicha mintaqada yetakchi o'rinlarda bo'lganligini ta'kidlab o'tadi.

XULOSA. Nemis sharqshunosligining boshqa Yevropa davlatlari sharqshunosligidan farqli ayrim jihatlarini yuqorida o'rgandik. Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, bundan bir necha asr avval Germaniyada vujudga kelgan sharqshunoslik bir qator sharq mamlakatlari bilan Germaniyaning har tomonlama aloqa o'rnatishiga zamin yaratdi. Natijada, ko'plab asarlar ikki tomonlama tarjima qilindi. Xalqlar o'rtasidagi madaniy-ma'rifiy hamda ilmiy aloqalar rivojlandi.

REFERENCES

1. A. Vohidov. Sharqshunoslikka kirish. TDSHI.Toshkent. 2010
2. B. Qosimov. "Professor I. Baldauf mutolaalari" / "Tanlangan asarlar". Toshkent. "G'afur G'ulom" NMIU. 2002.
3. Saeed Zarrabi-Zadeh. Sufism and Formative Period of German Orientalism. 1982
4. "Восток" журнал литературы, науки и искусства. Москва. 1923.
5. K.Mommsen . Gyote va islom. Shtutgard .1964.